

KO'NCHILIK

Xalilova Mohigul Baron qizi

“Termiz” davlat muzey-qo‘riqxonasi

Etnografiya bo‘limi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830570>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘nchilik ya‘ni hayvonlar terisiga ishlov berish bilan bog‘liq ma‘lumotlar muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: ko‘nchilik, poleolit davri, charmsozlik, durmon, juz

Abstract: This article discusses information related to tanning, i.e. processing of animal skins.

Key words: tannery, Paleolithic period, leather industry, medicine, djuz

Konchilik-hayvon terisiga ishlov berish bilan bog‘lik hunarmandchilik turidir. Hunarmandchilikning bu turi juda qadim tarixga ega va aholining turmush tarzi bilan chambarchas bog‘liq. Ibtidoiy odamlar so‘nggi poleolit davridayok teriga ishlov berish hunarini o‘rganishgan.

Surxon vohasi aholisi ham qadimdan ko‘nchilik ya‘ni charmsozlik hunari bilan shugullanib keladi. Vohaning yarim ko‘chmanchi kungirod, juz, korlik, durmon qabilalari teriga ishlov berish orqali ajoyib uy-ro‘zgor buyumlari, kiyim-kechak va poyafzal tayyorlashgan. Vohaning o‘troq aholi yashaydigan qishloqlari va shaharlarida ham ko‘nchilik hunari bilan shug‘ullanadigan usta hunarmandlar istiqomat qilgan. Ko‘nchilik mahsulotlari mayshiy hayotda keng qo‘llanilganligi sababli juda xaridorgir bo‘lib, o‘troq va yarim o‘troq aholi o‘rtasidagi savdo aloqalarida muhim o‘rin egallagan ko‘nchilar asosan mol terisiga, qo‘y terisiga, echki terisiga ishlov berishgan. Bundan tashqari mollarning ichagidan galvir va elak iplari, cholg‘u asboblarning torlari ham eshilgan. Shuningdek ho‘kiz paylari qaynatilib duradgorlikda yelim tayyorlashda ham ishlatilgan. Ko‘nchilik charmdan mesh, tulup, sanoch, xalta, supra, pustak, ayil, no‘xta, poyafzal, mahsi-kovush, pustin, telpak, gilof, qin va boshqa shunga o‘xshash ko‘pgina kundalik extiyoj mollarini ishlab chiqarganlar. Voha ko‘nchilari mol terisiga dastlabki ishlov berib, xom-ashyo sifatida ko‘nchilik va charm mahsulotlarini Buxoro bozorlariga olib borib sotganlar.

Voha ko‘nchilari charm, sagri, kamuxt talatin, bulg‘ori kabi terilarni ishlab chikarganlar. Voha ko‘nchilari echki va kuy terisidan oshlab yumshoq, saxtien charmi, mayin va baxmalsimon zamish charmi, qayishbob charm yufti ishlab chiqarganlar. Ot va eshak terisidan dag‘alroq saxtiyon charm saur tayyorlangan. Saur o‘ziga xosligi bilan ajralib turgan. Saur tayyorlash uchun ot yoki eshak terisining ichki qismi ingichka qilib kesib olingan va ichiga tarik urug‘lari solib

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

quritilgan, so'ngra tozalanib mis kirindilari bilan buyalgan sung saxtiyon yashilsimon feruza rangga aylangan. Bunday saxtiyonlar 31 kunda tayyorlangan. Shundan 12 kun charmni qayta ishlashga 20 kun esa bo'yashga ketgan. Saur charmi mustahkam bo'lib, naqshli qilib bezashga qulay bo'lgan. Charmlar tuzilishi jihatidan turli xil bo'lgan va bosma naqshlar zanjir kashtalar, choklar, rangli charmdan aplikatsiyalar, metall koplamlar bilan bezatilgan baxmal bilan tikib chiqilgan ingichka simlar, munchoqlar hamda shokildali qo'g'irchoqlar bilan bezatilgan. Bundan tashqari charm bo'yalik ustiga naksh ham solingan. Ko'nchilar terini qozon shaklidagi yomlar ya'ni sangobda oshlashgan. Terida qolib ketgan go'sht qoldiqlari maxsus asbob Doskun (belga) bilan tozalangan. So'ngra charm holatiga keltirish uchun maxsus ishlovlar berilgan. Voha aholisi charmdan ko'pkarida kiyish uchun keng shim (chambor)lar, chinni idishlarni solishga mo'ljallangan tarkashlar kitob jildlari, osma xaltachalar, qalin charmdan mustahkam yuk chamadonlari yaxdonlar, poyafzallar ishlab chiqarishgan. Ko'nchilik va charmgarlik hunari bilan asosan erkaklar shug'ullangan. Vohaning deyarli barcha shaharlarida etikdo'zlar, mahsiduzlar, po'stindyzlar istiqomat qilishib ular o'z ustaxonalariga ega bo'lishgan. Charmdo'zlikning keng tarqalgan sohasi poyafzal ishlab chiqarishdir. Poyafzal ustalari etik mahsus kovush, mukki, charm kabi oyoq kiyimlarini tayyorlashgan. Etikdo'z va mahsido'zlarning do'kon (ustaxona)lari asosan uyida va bozor rastalari atrofida joylashgan. Ularning ishlab chiqarish asboblari: kashkart (maxsus pichok), qolip, har xil igna, bigiz va andozalardan iborat bo'lgan. Charmni urib tekislash va cho'zish uchun ohir temir asbob kuva ishlatilgan. Mahsi tayyorlash uchun taka terisi olinib, teri junlari ichki tomonga qilingan va poxol bilan o'ralgan teri 2-3 kun o'tgach chiriq boshlagan. Shundan so'ng tugun yechilib jun yulib tashlangan. Bodom yoki o'rik kaynatmasidan bexi qaynatib teriga kuyilgan va 3-4 kun ushbu suyuqlik terida ushlab turilgan. Bu esa charmning ushba suyuqlik va suv o'tmaydigan holga keltirgan tarkibda oltingugurt alohida navli chinga (zok) suv qo'shilib bo'tqasimon holatga keltirilgan va terining ichki qismiga surtilib, teri kora rangga keltirilgan Zok tuprogi asosan Qashqadaryo yoki Bandixondan keltirilgan.

Voha mahsido'zlari xom teridan qo'nji kalta oyoq kiyimi mukki, shuningdek qattiq xom teridan chorik kabi oyoq kiyimlari ham tikishgan. Mukki va choriq asosan ommaviy poyafzal bo'lib, ko'proq quyi tabaqa vakillari uchun uzun qo'nji guldor etiklar, tagcharmi yumshoq kovushlar (kuk kovush), xamda mahsilar ham tikishgan. Vohaning tog' va tog'oldi tumanlarida teridan podachilar uchun pustin ham tayyorlangan. Voha ayollari ham tayerlangan. Voha ayollari ham

teriga ishlov berishda o'ziga xos tajribaga ega bulib, ular teridan supra va pustaklar tayyorlashgan. Supra tayyorlash uchun teri ivitilgan, so'ngra yoglangan, urik va jinjak ildizi bilan maxsus ishlov berilgan va charm hosil qilinib supra tikilgan. Kyy terisidan voaha ayollari pustak va katta to'rtburchak shaklidagi hasali pustaklar ham tikishgan. Hasali pustaklarning juni turli ranglar bilan bo'yalib, turt burchak shaklidagi hoshiyalar bilan bezatilgan. Charm mahsulotlarining tashqaridan ko'plab kirib kelishi, an'anaviy charm mahsulotlarining kamayishiga olib keldi va charmgarlik hunarining pasayishiga sabab bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.perestanovki.org/5656-about-tanning-substances.html>

